

EXPLORANDO O OCTOCRILENO EM FOTOPROTETORES COMERCIAIS: UMA SÍNTESE CIENTÍFICA.

1 Lumara Costa Rocha , 2 Igor Gomes de Araújo.

e-mail:lumacostarocha@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza.

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 5 - Orientador, Graduado da Universidade de Fortaleza. Doutorando (RENORBIO/UECE)

Introdução: O octocrileno, presente em algumas formulações de protetores solares, é um filtro químico que protege contra UVA e parte dos UVB, além de uniformizar a formulação na pele. Contudo, há preocupações sobre sua transformação em benzofrenona, uma substância potencialmente desreguladora endócrina e tóxica em altas concentrações. Objetivo: Analisar a ocorrência dessa transformação em fotoprotetores comerciais, discutindo possíveis riscos toxicológicos e mutagênicos. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática sobre os riscos da exposição humana a substância benzofrenona. Este estudo foi realizado em março de 2024. Foi realizado a busca de artigos através da base de dados PubMed utilizado as palavras chaves octocrileno, benzofrenona e fotoprotetor. Preferencialmente optamos por artigos internacionais e que compararam formulações de fotoprotetores dos EUA e da Europa, na presença de octocrileno, formação da benzofrenona. Além, de testes experimentais com animais. Resultados e Discussão: Foram selecionados dois artigos neste estudo. O estudo de Downs et al. (2021), utilizou da espectrometria de massa e o stress oxidativo e umidade a 75% para simular a degradação que ocorreria durante um ano. O estudo durou seis semanas. Foram observados valores de benzofrenona antes e depois do experimento, demonstrando que as concentrações em

cada produto foram divergentes. Isso implica que, independentemente do fator de proteção solar (FPS) associado a um fotoprotetor, a quantidade do composto químico presente pode variar significativamente. Evidenciando, que a reação de condensação do aldol é catabolizada por condições ácidas ou básicas e a taxa pode ser acelerada por solventes próticos, tais como a água. E que entre os dois continentes, o da Europa apresenta uma quantidade significativamente menor, devido sua legislação abrangente. No outro estudo, segundo Berardesca et al., (2019), o fator de proteção solar está mais diretamente relacionado à eficácia na proteção contra os raios UVB e UVA. Os experimentos de efeitos reprodutivos e dose tóxica em animais, demonstraram que octocrileno usado até 10% pode ser considerado seguro. Enfatizando a necessidade real de estudos clínicos mais abrangentes sobre seu potencial de desregulação endócrina em humanos. Conclusão: Concluimos que a legislação assegura a segurança e a qualidade dos fotoprotetores, visto que diante das amostras, os que apresentaram menor concentração, foram de legislações mais vigentes. Ressaltamos a importância de mais estudos clínicos em humanos, sobre as formulações de fotoprotetores contendo octocrileno e seus impactos por formar benzofrenona, que pode ocasionar quadros de intoxicação e outros agravos se utilizada além da margem de segurança.

PALAVRAS CHAVE: Octocrileno, fotoprotetores, formulação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berardesca, E.; Zuberbier, T.; Sanchez Viera, M.; Marinovich, M. Review of the safety of octocrylene used as an ultraviolet filter in cosmetics. *European Academy of Dermatology and Venereology*, 2019. Downs, C. A.; DiNardo, J. C.; Stien, D.; Rodrigues, A. M. S.; Lebaron, P. Benzophenone Accumulates over Time from the Degradation of Octocrylene in Commercial Sunscreen Products. *Chemical Research in Toxicology*, v. 34, p. 1046-105, 2021.

